

JUAN HUARTE DE SAN JUAN

Médico y filósofo español del siglo XVI. Su única obra (*Examen de ingenios para las ciencias*, 1575) fue duramente criticada y prohibida por la Inquisición al ofrecer una visión alternativa del alma del hombre. En su obra estudió los diferentes temperamentos humanos desde una perspectiva aristotélico-tomista, constituyéndose en el primer intento de mostrar la conexión entre los fenómenos psíquicos y la Fisiología. Su obra fue precursora de tres ciencias: la Psicología diferencial, la orientación profesional y la eugenesia. Asimismo hizo importantes aportaciones a la Neurología, Pedagogía, Antropología, Patología y Sociología.

Acto de Conmemoración 2014
Patrón de la Psicología Española

JUAN HUARTE DE SAN JUAN

“PSICOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO”

Estudiantes de Licenciatura:
1 crédito de libre configuración

Estudiantes de Grado:
0,4 créditos optativos (de actividades con reconocimiento académico)

21 de Febrero de 2014

Para obtener el reconocimiento académico en créditos es imprescindible participar en todas las actividades de la jornada

PROGRAMA - Salón de Actos	
9:00	Entrega de materiales
9:30 a 10:30	<p>Acto de apertura</p> <p>Jesús García Martínez. <i>Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.</i></p> <p>Ricardo Chacartegui Ramírez. <i>Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Sevilla.</i></p> <p>Fernando García Sanz. <i>Decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.</i></p> <p>Rafael Moreno Rodríguez. <i>Catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Sevilla.</i></p>
10:30 a 11:30	<p>Ponencia invitada "De la intención emprendedora a la creación de empresa: habilidades para el emprendimiento"</p> <p>José María León Rubio. <i>Catedrático de Psicología Social de la Universidad de Sevilla.</i></p>
Descanso	
12:00 a 12:30	<p>Ponencia invitada "Orientaciones para el emprendimiento"</p> <p>Francisco Cousinou Cano. <i>Responsable del Área de Emprendedores de la Fundación Andalucía Emprende</i></p>
12:30 a 14:00	<p>Mesa redonda: "Experiencias innovadoras de emprendimiento en Psicología"</p> <p>Moderadora M^a Carmen Orellana Ramírez. <i>Investigadora Grupo Psicología Clínica y de la Salud del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Sevilla.</i></p> <p>Intervienen:</p> <p>Noelia Muñoz Fernández. <i>Premio por la Universidad de Sevilla como mejor idea de negocio 2013. Metodik, Spin-off de la Universidad de Sevilla.</i></p> <p>Rafael Guerrero Gómez. <i>Director de COPSICA (Centro de Orientación y Psicología Cerro del Águila).</i></p> <p>Rosa Rodríguez Del Tronco. <i>Fundadora del Grupo DICTEA (Psicología, Formación, Coaching).</i></p> <p>Nerea Sanchís Rodríguez. <i>Responsables del Proyecto Profesional (ONG) Mujeres Supervivientes.</i></p>